

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАПРЕДПРИЯТИЯ

Исследование взаимосвязей применением формального подхода

Иштван Шимон

2024 г.

simonistva@gmail.com

РЕЗЮМЕ

В этой работе мы применяем формальный подход для исследования взаимосвязи между показателями эффективности авиакомпания. Соединяем основные переменные (пассажирская провозная ёмкость, коэффициент пассажирской загрузки, доходная ставка, и удельный расход) экономики авиакомпания в одной адекватной математической модели. Мы сосредоточимся на пассажирские перевозки, одна наш подход может быть применён для смешанных (пассажирских и грузовых) или для чисто грузовых перевозок. Диаграммы изображения сетевого эффекта вы найдёте в приложениях.

Ключевые слова:

Прибыль, доходная ставка, коэффициент пассажирской загрузки, занятость кресел, сетевой эффект.

1. Модификация основной модели прибыли

Для модификации основной модели прибыли введём символы:

- P_a Придельный пассажирооборот (кресло-километр ккм)
- P_r Выполненный пассажирооборот (пассажиро-километр пкм)
- R Выручка от перевозки пассажиров
- C Операционные расходы
- E Экономический результат (прибыль или убыток)
- λ Коэффициент пассажирской загрузки (%)
- y Доходная ставка – выручка на пкм
- c Удельный расход – расходы на ккм

В соответствующей литературе ссылаются на основную модель прибыли авиакомпания следующим образом:

Операционная прибыль = (Выручка) – (Операционные расходы) = ккм x доходная ставка – ккм x удельный расход.

Эта модель сосредоточится на прибыль, но, с другой стороны, не объясняет взаимосвязь между определяющими составляющими прибыли: как доходной ставкой, удельным расходом и коэффициентом пассажирской загрузки.

Шаги:

1. Экономический результат (прибыль или убыток):

$$E=R-C \quad (1)$$

2. Доходная ставка:

$$y = \frac{R}{P_r} \rightarrow R = yP_r \quad (2)$$

3. Удельный расход:

$$c = \frac{C}{P_a} \rightarrow C = cP_a \quad (3)$$

4. Экономический результат опять:

$$E=y P_r - c P_a \quad (4)$$

5. Введём коэффициент пассажирской загрузки:

$$\lambda = \frac{P_r}{P_a} \rightarrow P_r = \lambda P_a \quad (5)$$

6. Экономический результат повторно:

$$E = y \lambda P_a - c P_a \quad (6)$$

7. И так:

$E=P_a(\lambda y - c) \quad (7)$

От широко известной основной модели прибыли мы пришли к модели, которая даёт нам возможность анализировать взаимосвязь между ключевыми показателями эффективности авиапредприятия и экономическим результатом (прибылью или убытком).

Модель (7) связывает финансовые (прибыль – выручка – расход) и операционные показатели (придельный пассажирооборот, выполненный пассажирооборот и коэффициент пассажирской загрузки).

Как видно из модифицированной модели (7) прибыль (и как следствие рентабельность) авиакомпания зависит от взаимосвязи трёх ключевых показателей: коэффициента пассажирской загрузки, доходной ставки и от удельного расхода.

Существует обратная зависимость между доходной ставкой и коэффициентом пассажирской загрузки: достичь ту же самую прибыль, когда доходная ставка уменьшается необходимо повысить коэффициент пассажирской загрузки и наоборот. Эта обратная зависимость показана на Диаграмме 1.

Предположим, что имеем определённый вариант проекта экономического плана, в котором маршрутная сеть, расписание самолётов и как следствие удельный расход и придельный пассажирооборот можно считать константными.

Примечание: Удельный расход можно считать константным если мы не принимаем во внимание изменение расходов зависящего от занятости кресел (расходы бортового обслуживания пассажиров). Занятость кресел и коэффициент пассажирской загрузки связаны между собой через коэффициент сетевого эффекта (подробно в главе 3.).

Пользуясь уравнением (7), мы можем построить кривую изоприбыли, по которой любая комбинация доходной ставки и коэффициента загрузки приведёт к той же самой прибыли.

ДИАГРАММА 1

Любая комбинация доходной ставки и коэффициента загрузки приведёт нас к одинаковой прибыли

2. Коэффициент безубыточной пассажирской загрузки (%)

В случае безубыточности прибыль равняется нулю: $E=0$

Из уравнения (7) мы сможем прийти к коэффициенту безубыточной загрузки

$$\lambda_b = \frac{c}{y} \quad (8)$$

Коэффициент безубыточной пассажирской загрузки, исчисляемый делением удельного расхода на доходную ставку.

3. Занятость кресел и сетевой эффект

3.1. Занятость кресел (%)

Занятость кресел (λ_s) — это отношение полного количества перевезенных коммерческих пассажиров (N_r) к количеству произведенных кресел (N_s), выраженная в процентах. Другими словами, занятость кресел представляет себе процентное отношения полного количества **проданных** кресел к полной ёмкости кресел, **произведенных** на всех этапах.

$$\lambda_s = \frac{N_r}{N_s} \quad (9)$$

3.2. Сетевой эффект

Коэффициент пассажирской загрузки и занятость кресел на уровне этапа равняются друг другу. На уровне сети авиалиний как обычно они отличаются друг от друга.

Средняя дальность поездки пассажиров зависит от спроса на более короткие или на более длинные расстояния поездки. Это изменение спроса доведёт нас до сетевого эффекта.

Для формального выражения сетевого эффекта введём символы:

- l_h Средняя дальность перевозки кресел (км)
- l_t Средняя дальность поездки пассажиров (км)
- d_n Коэффициент сетевого эффекта

Средняя дальность перевозки кресел — это дальность “поездки” одного кресла (занятого и не занятого) на сети в течении планового периода.

Делением предельного пассажирооборота (ккм) на количество произведенных кресел получим **среднюю дальность перевозки кресел**:

$$l_h = \frac{P_a}{N_s} \quad (10)$$

Из уравнения (10) предельный пассажирооборот:

$$P_a = l_h N_s \quad (11)$$

Делением пассажирооборота (пкм) на количество пассажиров, перевезенных в течении планового периода, получим **среднюю дальность поездки**:

$$l_t = \frac{P_r}{N_r} \quad (12)$$

Выполненный пассажирооборот из (12):

$$P_r = l_t N_r \quad (13)$$

Коэффициент пассажирской загрузки с учётом уравнений (5), (13) и (11):

$$\lambda = \frac{P_r}{P_a} = \frac{l_t N_r}{l_h N_s} \quad (14)$$

Коэффициент сетевого эффекта — это отношение средней дальности поездки к средней дальности перевозки кресел:

$$d_n = \frac{l_t}{l_h} \quad (15)$$

Если $d_n < 1$ спрос для более коротких расстояний превышает спрос для более длинных расстояний и наоборот если $d_n > 1$.

Поставляя уравнения (9) и (15) в уравнение (14), получим:

$$\lambda = d_n \lambda_s \quad (16)$$

В частном случае, когда средняя дальность поездки равняется средней дальности перевозки кресел ($d_n=1$) коэффициент пассажирской загрузки равняется занятости пассажирских кресел.

Сдвиг пассажиров в сторону более длинных дальностей поездки сильно влияет на прибыль авиакомпании. Взаимосвязь между занятостью кресел, коэффициентом пассажирской загрузки и влиянием сетевого эффекта на прибыль авиакомпании мы покажем в **Приложении 1**.

3.3. Коэффициент безубыточной занятости кресел (%)

Применяя коэффициент сетевого эффекта, мы можем формулировать уравнение для коэффициента безубыточности занятости кресел.

Применяя уравнение (16), модифицированная модель прибыли (7) выглядит:

$$E = P_a(d_n \lambda_s y - c) \quad (17)$$

В случае безубыточности прибыль равняется нулю: $E=0$

Из уравнения (17) мы получим выражение для коэффициента безубыточности занятости кресел λ_{bs} .

$$\lambda_{bs} = \frac{c}{d_n y} \quad (18)$$

Коэффициента безубыточной занятости кресел равняется коэффициенту безубыточной пассажирской загрузки, когда $d_n=1$ (средняя дальность поездки равняется средней дальности перевозки кресел). Имея коэффициент безубыточности занятости кресел, мы можем исчислять количество пассажиров в случае безубыточности.

4. Средний тариф от перевозки пассажиров и доходная ставка

Средний тариф (f_p) от перевозки пассажиров исчисляется делением выручки на количество перевезенных коммерческих пассажиров.

$$f_p = \frac{R}{N_r} \rightarrow R = f_p N_r \quad (19)$$

Подставляя (19) и (13) в (2), мы получим **второе** уравнение для доходной ставки:

$$y = \frac{f_p N_r}{l_t N_r} = \frac{f_p}{l_t} \quad (20)$$

Доходная ставка так же может быть исчислена делением среднего тарифа на среднюю дальность поездки.

5. Средний расход на кресло и удельный расход

Введём символы для среднего расхода на кресло (c_s) и для средней длины этапа (l_s).

$$c_s = \frac{C}{N_s} \rightarrow C = c_s N_s \quad (21)$$

Поставляя в уравнение (3) уравнения (21) и (11), мы получим второе уравнение для удельного расхода:

$$c = \frac{c_s N_s}{l_h N_s} = \frac{c_s}{l_h} = \frac{c_s}{l_s} \quad (22)$$

Удельный расход так же может быть исчислен делением среднего расхода на кресло на среднюю длину этапа. Для данной сети авиалиний и расписания средняя дальность перевозки кресел и средняя длина этапа равняются друг другу. Доказательство в **Приложении 2**.

6. Модель прибыли на основании средней выручки на кресло и среднего расхода на кресло

Средняя выручка на кресло (r_s):

$$r_s = \frac{R}{N_s} \rightarrow R = r_s N_s \quad (23)$$

Экономический результат пользуясь уравнениями (1), (23) и (21):

$$E = R - C = r_s N_s - c_s N_s \quad (24)$$

$$E = N_s(r_s - c_s) \quad (25)$$

Прибыль или убыток можно исчислять умножением количества произведенных кресел на разницу между средней выручки на кресло и средним расходом на кресло.

7. Модель прибыли на основании удельной выручки (RASK) и удельного расхода (CASK)

Введём символ (r) для удельной выручки.

Удельная выручки исчисляется делением выручки (R) предельным пассажирооборотом (P_a).

$$r = \frac{R}{P_a} \rightarrow R = rP_a \quad (26)$$

Из уравнения (2):

$$R = yP_r \quad (27)$$

Из уравнений (26) и (27):

$$rP_a = yP_r \rightarrow r = y \frac{P_r}{P_a} \quad (28)$$

С учётом уравнения (5) из (28) получим:

$$r = y\lambda \quad (29)$$

Наша модифицированная модель прибыли (7) может быть сформулирована:

$$E = P_a(r - c) = P_a e \quad (30)$$

Прибыль можно исчислять умножением предельного пассажирооборота на разницу между удельной выручки (RASK) и удельного расхода (CASK), то есть на рентабельность (смотри главу 8.).

Примечание: Результат уравнений (7), (25) и (30) при расчётах может отличаться от результата уравнения (1). Это отличие вызвано выбранным количеством знаков десятичной дроби.

8. Рентабельность (руб/ккм)

Кресло-километр (ккм) является основной единицей производства для пассажирской авиакомпании, другими словами, это единица произведённого товара.

Рентабельность показывает прибыль, достигнутую единицей произведённого товара.

Рентабельность e исчисляется делением результата (E) на предельный пассажирооборот (P_a) (ккм):

$$e = \frac{E}{P_a} \quad (31)$$

С учётом уравнения (30) рентабельность — это разница между удельной выручкой (RASK) и удельным расходом (CASK):

$$e = r - c \quad (32)$$

Рентабельность выражена в руб/ккм на Диаграмме 2.

Рентабельность — это разница между удельной выручкой и удельным расходом

9. Рентабельность операционной прибыли (%)

Рентабельность операционной прибыли (O_{pt}) исчисляемая делением операционной прибыли на выручку:

$$O_{pm} = \frac{E}{R} \quad (33)$$

С учётом уравнений (30) и (26) рентабельность операционной прибыли:

$$O_{pm} = \frac{P_a(r-c)}{rP_a} = \frac{r-c}{r} = \frac{e}{r} \quad (34)$$

Рентабельность операционной прибыли так же может быть определена как отношение рентабельности к удельной выручке.

10. Заключительные примечания

В этой работе мы сосредоточились на взаимосвязь между ключевыми показателями эффективности и прибылью авиакомпании применяя формальный подход. Модель прибыли $E = P_a(\lambda y - c)$ может являться инструментом – в процессе составления экономического плана авиакомпании - для настройки коэффициента пассажирской загрузки, доходной ставки и удельного расхода для достижения целевой прибыли.

Нашли дальнейшие модели для исчисления экономического результата. Составили дальнейшие модели для доходной ставки, удельного расхода, коэффициента пассажирской загрузки, рентабельности и рентабельности операционной прибыли. Эти модели могут быть инструментом для проверки корреляции между данными годового отчёта авиакомпании. Ввели понятие сетевого эффекта. Для применения моделей необходимо иметь чёткое разделение данных для пассажирских перевозок и грузовых перевозок, особенно в отношении расходов.

Прилагаем сводку формул показателей эффективности авиакомпании (**Приложение 3.**) и перечень показателей и на английском языке (**Приложение 4.**)

ЛИТЕРАТУРА

1. Bijan Vasigh, Ken Fleming and Thomas Tacker. Introduction to Air Transport Economics from Theory to Applications Third Edition Publisher: Routledge 2018
2. Doganis Rigas Flying Off Course Third Edition Publisher: Routledge 2002-10-20

3. Tom Stalnaker, Khalid Usman, Aaron Taylor, Grant Alport AIRLINE ECONOMIC ANALYSIS 2017-2018 Edition AUTHORS
4. Ganna Demydyuk Leiden University Choosing financial key performance indicators: the airline industry case Conference paper· may 2011
5. Istvan Simon AIRLINE ECONOMICS – PLANNING AND KEY PERFORMANCE INDICATORS Practical guide for students Journal of Applied Business and Economics Volume 23(3) 2021
6. Air Canada. 2014-2022 Annual Reports
7. АЭРОФЛОТ Годовой отчёт 2019 <https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Сетевой эффект – изображение взаимосвязей

Диаграммы построены на основе данных авиакомпании Air Canada. 2014-2022 Annual Reports.

ДИАГРАММА 3

2020-2021 - годы пандемии COVID 19. В 2022-ом году начинается восстановление

ДИАГРАММА 4

Коэффициент пассажирской загрузки превышает занятость кресел

ДИАГРАММА 5

Поездка пассажиров до дальностей больше, чем средняя дальность перевозки кресел значительно влияет на прибыль авиакомпании

Приложение 2. Равенство средней дальности- перевозки кресел и среднего этапа полёта.

Ведём символы:

l_f Общая дальность полётов (км)

N_d Количество вылетов

Средняя длина этапа (км) — это средняя дальность на один вылет:

$$l_s = \frac{l_f}{N_d} \quad (35)$$

Предельный пассажирооборот может быть исчислен умножением средней длины этапа на количество произведённых кресел:

$$P_a = l_s N_s \quad (36)$$

Предельный пассажирооборот согласно уравнению (11):

$$P_a = l_h N_s$$

Сравнивая уравнения (11) и (35), получим:

$$l_s N_s = l_h N_s \quad (37)$$

Упрощая количеством произведённых кресел, получим:

$$l_h = l_s \quad (38)$$

Приложение 3. Сводка формул показателей эффективности

Экономический результат (прибыль или убыток)	Номер уравнения
$E = R - C$	(1)
$E = P_a(\lambda y - c)$	(7)
$E = N_s(r_s - c_s)$	(25)
$E = P_a(r - c) = P_a e$	(30)
Коэффициент пассажирской загрузки	
$\lambda = \frac{P_r}{P_a}$	(5)
$\lambda = d_n \lambda_s$	(16)
Доходная ставка	
$y = \frac{R}{P_r}$	(2)
$y = \frac{f_p}{l_t}$	(20)
Удельный расход	
$c = \frac{C}{P_a}$	(3)
$c = \frac{c_s}{l_s}$	(22)
Рентабельность операционной прибыли (%)	
$O_{pm} = \frac{E}{R}$	(33)
$O_{pm} = \frac{e}{r}$	(34)

Приложение 4. Символика

No	Название	Единица измерения	Designation	Measure	Символы Symbols
1.	Выполненный пассажирооборот	Пассажиро-километр (пкм)	Traffic	Revenue Passenger Kilometres (RPK)	P_r
2.	Выручка на кресло	(руб/кресло)	Revenue per seat	(USD/seat)	r_s
3.	Выручка от перевозки пассажиров	(руб)	Passenger revenue	(USD)	R
4.	Доходная ставка	(руб/пкм)	Yield	(¢/RPK)	y
5.	Занятость кресел	(%)	Seat occupancy	(%)	λ_s
6.	Количество вылетов		Number of departures		N_d
7.	Количество перевезенных коммерческих пассажиров (пассажиропоток)	(пас)	Number of revenue passengers carried	(PAX)	N_r
8.	Количество произведённых кресел	(кресло)	Number of seats dispatched	(Seats)	N_s
9.	Коэффициент безубыточной пассажирской загрузки	(%)	Break-even Load Factor	(%)	λ_b
10.	Коэффициент безубыточности занятости кресел	(%)	Break-even seat occupancy	(%)	λ_{bs}
11.	Коэффициент пассажирской загрузки (КПЗ)	(%)	Passenger Load Factor	(%)	λ
12.	Коэффициент сетевого эффекта		Network effect coefficient		d_n
13.	Общая дальность полётов	(км)	Kilometres flown	(km)	l_f

14.	Операционные расходы	(руб)	Operating costs	(USD)	C
15.	Предельный пассажирооборот	Кресло-километр (ккм)	Capacity	Available Seat Kilometres (ASK)	P_a
16.	Рентабельность	(руб/ккм)	Profitability	(ϕ /ASK)	e
17.	Рентабельность операционной прибыли	(%)	Operating profit margin	(%)	O_{pm}
18.	Средний расход на кресло	(руб/кресло)	Average cost per seat	(USD/seat)	c_s
19.	Средний тариф	(руб)	Average passenger fare	(USD)	f_p
20.	Средняя дальность перевозки кресел	(км)	Average seat-haul	(km)	l_h
21.	Средняя дальность поездки пассажиров	(км)	Average trip length or passenger-haul	(km)	l_t
22.	Средняя длина этапа	(км)	Average stage length	(km)	l_s
23.	Удельная выручка	(руб/ккм)	Unit revenue RASK	(ϕ /ASK)	r
24.	Удельный расход	(руб/ккм)	Unit cost CASK	(ϕ /ASK)	c
25.	Экономический результат (прибыль или убыток)	(руб)	Economic result (Profit or Loss)	(USD)	E